

ENSINO HÍBRIDO: NAVEGANDO ENTRE REFLEXÕES E SABERES NA PRÁTICA DOCENTE

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 17/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10989397

Jucineide Gomes Bonfim; Danielle Salvador Melo Burigo; Júlio César Belo Gervásio; Maria do Carmo Rocha Dutra Silva; Leandromar Brandalise; Conceição Aparecida dos Reis Ferreira; Ueudison Alves Guimarães

RESUMO

Neste estudo, busca-se discorrer acerca do Ensino Híbrido como uma abordagem inovadora na prática docente, combinando métodos de ensino presenciais e online para enriquecer a experiência educacional. Para tanto, houve a necessidade de utilizar uma metodologia de pesquisa bibliográfica, almejando-se, com isso, explorar a literatura acadêmica sobre o ensino híbrido, focalizando em como essa modalidade pode ser efetivamente implementada e quais são os seus impactos nas práticas pedagógicas, entendendo o ensino híbrido tanto como uma solução pragmática para desafios contemporâneos quanto como uma oportunidade para repensar e revitalizar a prática docente. Nesse sentido, averigua-se como essa modalidade de ensino permite uma maior personalização da aprendizagem, atendendo às necessidades individuais dos alunos, e como promove uma integração mais efetiva de tecnologias

digitais no processo educativo. Muito tem se discutido acerca do papel do educador no contexto do ensino híbrido, destacando a necessidade de novas competências e estratégias didáticas para navegar com sucesso entre os ambientes presencial e online. Dentro desse contexto, compreende-se que o Ensino Híbrido representa um avanço significativo na educação, oferecendo uma abordagem flexível e adaptável que enriquece a prática docente e melhora a experiência de aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Ensino Híbrido. Prática Docente. Saberes educacionais.

ABSTRACT

In this study, we seek to discuss Hybrid Teaching as an innovative approach in teaching practice, combining face-to-face and online teaching methods to enrich the educational experience. To this end, there was a need to use a bibliographical research methodology, aiming to explore the academic literature on hybrid teaching, focusing on how this modality can be effectively implemented and what its impacts are on pedagogical practices, understanding hybrid teaching both as a pragmatic solution to contemporary challenges and as an opportunity to rethink and revitalize teaching practice. In this sense, we investigate how this teaching modality allows for greater personalization of learning, meeting the individual needs of students, and how it promotes a more effective integration of digital technologies in the educational process. Much has been discussed about the role of the educator in the context of hybrid teaching, highlighting the need for new skills and teaching strategies to successfully navigate between face-to-face and online environments. Within this context, it is understood that Hybrid Teaching represents a significant advance in education, offering a flexible and adaptable approach that enriches teaching practice and improves students' learning experience.

Keywords: Hybrid Teaching. Teaching Practice. Educational knowledge.

INTRODUÇÃO

No cenário educacional em constante evolução, nota-se que o ensino híbrido surge como uma abordagem inovadora, desafiando e enriquecendo a prática docente, por isso, averígua-se a integração do ensino presencial com estratégias de aprendizado online, objetivando compreender como essa combinação impacta os métodos educacionais contemporâneos. Assim sendo, mediante uma metodologia de pesquisa bibliográfica, este estudo analisa uma variedade de literaturas acadêmicas, desde artigos e relatórios de pesquisa até revisões teóricas, para delinear a eficácia e os desafios do ensino híbrido.

Este estudo pretende analisar como o ensino híbrido pode ser implementado de forma efetiva na prática docente, realçando as oportunidades e os obstáculos que esta modalidade apresenta. Por conta disso, dá ênfase à capacidade do ensino híbrido de proporcionar uma experiência educativa mais flexível e personalizada, adaptando-se às necessidades e estilos de aprendizagem individuais dos alunos.

Cabe aqui ressaltar que é importante discutir, neste estudo, a importância do equilíbrio entre os componentes online e presenciais do ensino híbrido, destacando como essa combinação pode potencializar o processo de ensino-aprendizagem. Nesse contexto, analisa-se de maneira minuciosa as estratégias pedagógicas que facilitam a transição para um modelo híbrido, incluindo o desenvolvimento de material didático adaptado, o uso de plataformas digitais interativas e a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem.

Ademais, pretende-se discorrer acerca das implicações do ensino híbrido para o desenvolvimento profissional dos docentes, por isso, investiga-se as competências necessárias para os docentes nesta nova era educacional, destacando a importância da formação contínua e do desenvolvimento de habilidades digitais, visto que o processo de adaptação às novas tecnologias e a capacidade de criar ambientes de aprendizagem que

combinem efetivamente elementos presenciais e virtuais são discutidas como elementos-chave para o sucesso do ensino híbrido.

Vale ressaltar que o estudo em pauta também considera os desafios enfrentados na implementação do ensino híbrido, incluindo questões de acesso e equidade tecnológica, a necessidade de repensar as práticas de avaliação e o desafio de manter um engajamento significativo dos alunos em ambas as modalidades.

Assim, esse mecanismo introdutório pretende estabelecer um panorama para uma análise detalhada do ensino híbrido e seu impacto na prática docente, almejando compreender como essa abordagem pedagógica pode transformar a educação, oferecendo um modelo que é ao mesmo tempo flexível e adaptável, e que prepara alunos e docentes para os desafios e oportunidades do mundo educacional em constante mudança.

METODOLOGIA

Este artigo foi construído mediante uma pesquisa qualitativa de cunho bibliográfico. Assim, torna-se importante explicar que a metodologia de uma pesquisa depende da problemática abordada, para Kôche (2009, p.14), a “sua natureza e situação espaço-temporal em que se encontra”. Também depende do conhecimento e natureza do pesquisador, podendo tornar uma possível busca com inúmeros tipos de pesquisa.

Assim, a pesquisa bibliográfica elaborada para a construção deste estudo foi feita com o intuito de buscar informações fundamentadas, em livros, artigos e trabalhos acadêmicos de tese e monografias.

Gil (2002) explica que esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos.”, ele completa dizendo que praticamente toda pesquisa acadêmica, requer o uso de pesquisa bibliográfica em algum momento do trabalho.

Porém, o mesmo autor chama a atenção para uma atitude do pesquisador que pode comprometer a qualidade da pesquisa: são as fontes secundárias. O principal reflexo dessas fontes na pesquisa está relacionado aos dados coletados ou processados de forma equivocada.

Por isso, é importante que o pesquisador se assegure, conforme assevera Gil (1999, p. 66), “[...] das condições em que os dados foram obtidos, analisar em profundidade cada informação para descobrir possíveis incoerências ou contradições e utilizar fontes diversas, cotejando-se cuidadosamente”.

Já a pesquisa qualitativa, de acordo com Minayo (2009), ocupa-se com um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado, isto é, trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Por meio da pesquisa qualitativa, busca-se compreender a complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e específicos.

REFERENCIAL TEÓRICO

Ensino híbrido e tendências contemporâneas na escola

O ensino híbrido, visto como um modelo educacional que combina métodos de ensino presenciais e online, veio à tona como uma das tendências mais significativas na educação contemporânea. Assim sendo, Kuhn (2018) esclarece que essa modalidade conjectura uma resposta adaptativa às demandas de um mundo em rápida transformação, onde a tecnologia e a flexibilidade se tornaram aspectos essenciais do processo de aprendizagem. Nesse contexto, percebe-se que o ensino híbrido oferece um caminho para integrar de forma eficaz as vantagens do ensino tradicional e as inovações tecnológicas, resultando em uma experiência educacional mais rica e diversificada.

A personalização da aprendizagem, na atualidade, é vista como uma das principais tendências impulsionadas pelo ensino híbrido, pois mediante a

combinação de recursos online e interações presenciais, os docentes podem oferecer uma experiência de aprendizagem mais adaptada às necessidades individuais de cada aluno. Afinal, as plataformas digitais permitem que os alunos avancem em seu próprio ritmo, revisitando conceitos conforme necessário e explorando áreas de interesse com maior profundidade. Sincronicamente, as sessões presenciais proporcionam a oportunidade para discussões em grupo, orientação personalizada e atividades colaborativas.

Kuhn (2018) revela em seus estudos a existência de uma outra tendência relevante que precisa de um pouco mais de atenção é a ênfase na aprendizagem ativa e baseada em projetos, já que o ensino híbrido beneficia a implementação de metodologias ativas de aprendizagem, onde os alunos são encorajados a serem participantes ativos em seu processo educativo. Nesse sentido, acredita-se que projetos interdisciplinares, resolução de problemas reais e atividades práticas podem ser combinados com recursos online para criar um ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo, pois é considerada uma metodologia que contribui significativamente para a melhora do engajamento e a retenção de conhecimento, e desenvolve habilidades essenciais, como pensamento crítico, trabalho em equipe e autogestão.

Além disso, elucida-se que o ensino híbrido está alinhado com a crescente demanda por competências digitais. Desse modo, entende-se que a integração de ferramentas tecnológicas na educação prepara os alunos para um mercado de trabalho cada vez mais digitalizado, em razão disso, a familiaridade com plataformas digitais de aprendizagem, recursos multimídia e ferramentas colaborativas online é considerada uma competência essencial para os alunos do século XXI. Do mesmo modo, o ensino híbrido oferece aos docentes a oportunidade de desenvolver suas próprias habilidades digitais, adaptando-se às novas tecnologias e metodologias de ensino.

É necessário destacar que um outro elemento bastante significativo do ensino híbrido é sua capacidade de promover a inclusão e a acessibilidade, pois acredita-se que ao oferecer opções de aprendizagem online, os alunos que enfrentam barreiras geográficas, físicas ou de tempo podem acessar o conteúdo educacional com mais facilidade, o que por sua vez contribui para a democratização do acesso à educação de qualidade, permitindo que um maior número de alunos participem ativamente do processo educativo.

Nesse sentido, Kuhn (2018) elucida que o ensino híbrido representa uma evolução natural na educação, alinhando-se perfeitamente com as tendências educacionais contemporâneas, pois oferece uma abordagem flexível, personalizada e tecnologicamente integrada, preparando os alunos para enfrentar os desafios de um mundo em constante mudança. Portanto, revela-se que ao abraçarem o ensino híbrido, as instituições educacionais podem proporcionar uma experiência de aprendizagem mais adaptativa, envolvente e inclusiva, que suplante a transmissão do conhecimento, e busque desenvolver habilidades imprescindíveis para o futuro.

Desafios e estratégias na prática do ensino híbrido no trabalho docente

A implementação do ensino híbrido na prática docente apresenta uma série de desafios únicos, exigindo estratégias inovadoras e adaptativas para superá-los. Assim, entende-se que o ensino híbrido, que combina elementos de instrução presencial e online, oferece um caminho promissor para uma educação mais flexível e personalizada.

Todavia, acentua-se que a sua adoção efetiva requer uma abordagem cuidadosa e considerada, tanto em termos de planejamento pedagógico quanto de infraestrutura tecnológica.

Tendo em vista a caminhada reflexiva voltada para a construção deste estudo, Libâneo (2014) destaca que um dos principais desafios para o

ensino híbrido na prática docente é o desenvolvimento de competências digitais entre os docentes, os quais não possuem familiaridade com as ferramentas e as plataformas digitais necessárias para conduzir o ensino híbrido de maneira eficaz.

Todavia, objetivando enfrentar esse desafio, as instituições educacionais devem investir em programas de formação profissional que focam no desenvolvimento de habilidades tecnológicas e pedagógicas para o ensino online, mediante a criação de Oficinas, cursos de formação contínua e grupos de apoio colaborativo, os quais podem ser implementados para ajudar os professores a se adaptarem a essa nova modalidade de ensino.

Ressalta-se que outro desafio significativo para essa implementação é a integração efetiva dos componentes online e presenciais do currículo, que exige um planejamento cuidadoso e a coordenação entre as atividades realizadas nas diferentes modalidades, as quais auxiliam na superação dessa problemática.

Nesse contexto, é importante que os docentes elaborem planos de aula que alinhem os objetivos de aprendizagem em ambos os ambientes, garantindo que as atividades online complementem e aprofundem as experiências presenciais, afinal, ferramentas como sistemas de gestão de aprendizagem podem ser úteis para organizar e sincronizar conteúdos e atividades.

De acordo com Libâneo (2014), o acesso desigual à tecnologia entre os alunos é um desafio que não pode ser ignorado, pois a ausência de dispositivos ou conectividade de internet adequada em casa pode impedir que alguns alunos participem plenamente do componente online do ensino híbrido. No tanto, almejando suavizar essa dificuldade as escolas podem fornecer recursos como dispositivos emprestados e acesso à internet na escola, além de considerar alternativas offline quando necessário.

O processo de avaliação voltado para o ensino híbrido também apresenta inúmeros desafios, tendo em vista que os métodos tradicionais de avaliação podem não ser adequados para medir o aprendizado em um ambiente híbrido. Contudo, é imperioso o desenvolvimento de abordagens de avaliação que sejam flexíveis e capazes de capturar a profundidade e a amplitude do aprendizado híbrido, como por exemplo, as avaliações fundamentadas em projetos, portfólios digitais e avaliações formativas contínuas.

Apesar das várias das estratégias aqui mencionadas, Libâneo (2014) explica que uma abordagem eficaz para implementar o ensino híbrido envolve a criação de uma comunidade de aprendizagem colaborativa entre os docentes, pois o compartilhamento de experiências, práticas bem-sucedidas e desafios enfrentados pode promover um ambiente de apoio mútuo, onde os educadores aprendem uns com os outros e desenvolvem soluções coletivas.

Nesse sentido, o estabelecimento de redes de mentoria e grupos de discussão pode ser uma maneira eficiente de promover essa colaboração, incentivando a inovação e o crescimento profissional contínuo.

Em um modelo de ensino híbrido, os espaços de aprendizagem devem ser flexíveis e adaptáveis para suportar tanto atividades presenciais quanto online, implicando, por sua vez, na reconfiguração de salas de aula para facilitar a interação em grupo, a instalação de tecnologia adequada para atividades online e a criação de espaços tranquilos para estudo individual. A partir dessa premissa, entende-se as mudanças físicas podem aumentar a eficácia do ensino híbrido, criando um ambiente que suporta diferentes estilos e métodos de aprendizagem.

Silva (2000) afirma que a comunicação eficaz com os alunos e seus responsáveis é um aspecto altamente relevante. Desse modo, acredita-se que manter uma comunicação clara e constante sobre as expectativas, os

objetivos e o progresso no ensino híbrido, torna-se elemento essencial para conservar os alunos e suas famílias informados e engajados.

Para isso, o docente pode utilizar mecanismos como newsletters, portais online e reuniões regulares para discutir o desenvolvimento do aluno e o funcionamento do modelo híbrido.

Desse modo, compreende-se que a implementação eficaz do ensino híbrido na prática docente requer uma abordagem diversificada e ampla, tendo em vista o desenvolvimento de habilidades digitais, planejamento integrado, criação de espaços de aprendizagem flexíveis, comunicação eficaz, atenção ao bem-estar dos alunos e avaliação contínua, pois quando o docente enfrenta esses desafios com estratégias inovadoras e colaborativas, o ensino híbrido pode oferecer uma experiência educacional valiosa e atrativa, adequada às necessidades e desafios da sociedade contemporânea.

O papel do educador no ensino híbrido

Levando em consideração o contexto do ensino híbrido, o qual combina métodos de ensino presencial e online, o papel do educador se transforma e se expande significativamente. Diante dessa abordagem educacional inovadora, Silva (2000) aponta que o educador não é mais visto como um transmissor de conhecimento, mas sim um facilitador da aprendizagem, um orientador e um inovador. Assim, entende-se que para o processo de implementação significativo do ensino híbrido é necessário que os docentes adaptem suas habilidades e estratégias para suprir as necessidades de um ambiente de aprendizagem dinâmico e múltiplo.

Para Freire (2005), uma das principais responsabilidades do educador no ensino híbrido é a de criar uma ponte efetiva entre os ambientes presenciais e online. Para tanto, é fundamental que se planeje atividades de aprendizagem que sejam complementares e coesas, garantindo que os alunos tenham uma experiência de aprendizado integrada.

O docente, além de ter competência acerca de sua área de atuação, deve ser também capaz de projetar e implementar planos de aula que tirem proveito das melhores práticas de ambos os ambientes, utilizando ferramentas digitais para enriquecer a experiência presencial e, inversamente, utilizando o tempo em sala de aula para aprofundar e expandir os conhecimentos adquiridos na modalidade de ensino online.

Tendo em vista o ensino híbrido, torna-se evidente que o docente deve atuar como um mentor e um facilitador da aprendizagem, visto que nesse modelo, ele auxilia os alunos a navegarem pelos materiais de aprendizagem online, orientando-os na gestão do seu tempo, na definição de objetivos e na autoavaliação.

Segundo Freire (2005), o docente preocupado em promover um ensino de qualidade aos alunos deve estar atento às necessidades individuais de cada um, oferecendo suporte personalizado e feedback construtivo, utilizando uma abordagem pedagógica mais individualizada, onde ele atua como um coach que apoia os alunos em seu caminho único de aprendizagem.

O docente que se compromete desenvolver uma prática pedagógica por meio do ensino híbrido deve ser um modelo de competência digital e inovação pedagógica, buscando cada mais estar atualizado com as últimas tecnologias educacionais e ser capaz de integrá-las de maneira eficaz no processo de ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, explica-se que o docente deve estar preparado para explorar novas ferramentas e abordagens, adaptando-se constantemente às mudanças tecnológicas e às necessidades dos alunos.

Para Gardner (1995) comunicação efetiva é entendida como uma habilidade fundamental no ensino híbrido, desse modo, o docente estar preparado para se comunicar claramente em ambos os ambientes, presencial e online, garantindo que as expectativas, instruções e feedback sejam compreendidos pelos alunos.

Contudo, para que isso funcione adequadamente é necessário que possua habilidade para utilizar diversos canais de comunicação, como e-mails, fóruns online e reuniões virtuais, para manter uma comunicação constante e eficaz.

Ainda segundo o autor, o docente tem uma enorme importância no ensino híbrido, principalmente em relação ao seu compromisso contínuo com o desenvolvimento profissional e a reflexão pedagógica.

Assim sendo, cabe a esses profissionais estarem abertos ao aprendizado, à experimentação e à adaptação de suas práticas, participando de formações, compartilhando experiências com colegas e refletindo continuamente sobre suas práticas e abordagens.

Moran (2015b) aponta em seus estudos que o papel do educador no ensino híbrido é extremamente complexo e diversificado, por isso, é fundamental que exista uma combinação de habilidades em planejamento pedagógico, facilitação da aprendizagem, competência digital, comunicação e desenvolvimento profissional contínuo. Portanto, quando eles se comprometem a assumir esse papel dinâmico e adaptável, tornam-se capazes de guiar e apoiar os seus alunos no ambiente desafiador e enriquecedor do ensino híbrido.

Além disso, salienta-se que o educador no ensino híbrido deve também ser um inovador e um pesquisador em sua prática pedagógica, mantendo-se sempre em busca de novas abordagens, métodos e recursos que possam enriquecer a experiência de aprendizagem, uma vez que tem como compromisso promover um aprender de qualidade para todos os seus alunos.

Todavia, para que isso de fato aconteça na prática é necessário que os docentes estejam dispostos a experimentarem novas ideias, avaliarem sua eficácia e fazerem ajustes conforme necessário, mediante uma mentalidade aberta e uma abordagem reflexiva, onde o feedback dos

alunos é valorizado e utilizado para aprimorar continuamente o processo educativo.

Segundo Moran (2015b), quando o docente colocar em prática, em sala de aula, uma abordagem de caráter híbrido, precisa estar ciente da necessidade de se promover a inclusão e acessibilidade.

Nesse sentido, dada a diversidade de alunos em termos de capacidades, estilos de aprendizagem e acesso à tecnologia, é fundamental que eles projetem suas atividades de maneira que sejam acessíveis e envolventes para todos, buscando adaptar os materiais para alunos com necessidades especiais, oferecer múltiplos formatos de conteúdo e garantir que todos os alunos tenham acesso igualitário aos recursos tecnológicos.

É inegável que os docentes precisam estar preparados para gerenciar os desafios emocionais e sociais que podem surgir no ensino híbrido, pois o isolamento ou a ausência de interação presencial em alguns momentos pode afetar o bem-estar dos alunos. Por conta disso, os docentes devem estar atentos a esses aspectos, proporcionando um ambiente de apoio e implementando estratégias para promover o engajamento e a conexão social, tanto online quanto presencialmente.

Com o ensino híbrido, de acordo com Moran (2015b), os docentes têm a possibilidade de promover habilidades de autogestão e autorregulação entre os alunos, que são fundamentais para o processo. Desse modo, tendo em vista a maior autonomia que o ensino híbrido oferece, os alunos precisam aprender a gerenciar seu tempo, estabelecer metas e assumir responsabilidade por seu próprio aprendizado.

Diante dessa premissa, fica evidente que os docentes podem auxiliar neste processo fornecendo orientações claras, ferramentas de gestão de tempo e estratégias de estudo eficazes, bem como incentivando a reflexão e autoavaliação, elementos que favorecem significativamente para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem como um todo.

A caminhada de reflexão desenvolvida, neste artigo, evidencia que o papel do educador no ensino híbrido é caracterizado por sua versatilidade, adaptabilidade e compromisso com a inovação e a inclusão. Portanto, destaca-se que por meio do equilíbrio das habilidades tecnológicas com sensibilidade pedagógica, os docentes podem criar um ambiente de aprendizagem híbrido eficaz, empático e inspirador.

Nesse sentido, quando se aplica uma metodologia de ensino adequadamente, o ensino híbrido pode se tornar uma experiência transformadora tanto para os alunos quanto para os docentes, caracterizada pela descoberta contínua, crescimento e conexão.

Metodologias ativas e tecnologias no ensino híbrido

O ensino híbrido, que é uma abordagem educacional que integra o aprendizado presencial e online, encontra nas metodologias ativas e nas tecnologias educacionais dois pilares fundamentais para sua eficácia.

Neste panorama, para Campenhoudt (2003), as metodologias ativas, que colocam o aluno no centro do processo de aprendizagem, e as tecnologias digitais, que oferecem novas possibilidades para o ensino e a aprendizagem, são complementares nessa abordagem, propiciando um ambiente educacional dinâmico e adaptativo.

No cenário que envolve o ensino híbrido, as metodologias ativas como aprendizagem baseada em problemas (PBL), aprendizagem baseada em projetos, estudos de caso e gamificação, estimulam os alunos a se envolverem ativamente com o conteúdo, aplicando o conhecimento em situações práticas e reais dentro do cotidiano.

Com isso, toma-se ciência de que essas abordagens promovem o pensamento crítico, a resolução de problemas e a colaboração, habilidades essenciais no mundo atual. Sincronicamente, a flexibilidade do ensino híbrido permite que os alunos investiguem essas metodologias

tanto em sala de aula quanto em ambientes online, maximizando as oportunidades de aprendizagem.

Conforme Harasim (2005), as tecnologias exercem enorme relevância no que diz respeito ao apoio e à expansão das possibilidades das metodologias ativas no ensino híbrido, visto que as ferramentas digitais como plataformas de aprendizado colaborativo, aplicativos educacionais, ambientes virtuais imersivos e recursos multimídia potencializam as experiências de aprendizagem, oportunizando novos meios para acessar informações e criar espaços para interação, discussão e colaboração que rompam com os limites físicos que compreendem a sala de aula.

Nesse sentido, percebe-se que uma das grandes vantagens das tecnologias no ensino híbrido é a capacidade de personalização, pois com o auxílio de softwares educacionais avançados e sistemas de gestão de aprendizagem os docentes podem adaptar o conteúdo e os desafios às necessidades e especificidades de cada aluno, permitindo um ritmo de aprendizagem personalizado. Acredita-se que essa prática é exclusivamente favorável em um ambiente de ensino híbrido, onde os alunos podem precisar equilibrar o aprendizado autodirigido online com as interações presenciais.

A tecnologia, por sua vez, flexibiliza consideravelmente a avaliação formativa contínua, uma parceira indispensável das metodologias ativas, que mediante a utilização de *quizzes online*, fóruns de discussão e portfólios digitais, os docentes conseguem acompanhar o progresso dos alunos em tempo real, fornecendo feedback oportuno e direcionado que apoia o processo de aprendizagem contínua.

Assim sendo, compreende-se que essa abordagem de avaliação, alinhada com as metodologias ativas, enfatiza o desenvolvimento de competências e a aplicação prática do conhecimento, em contraste com as avaliações tradicionais fundamentadas no processo de memorização.

Nesse sentido, Moran (2015b) ressalta que a integração efetiva de metodologias ativas e tecnologias no ensino híbrido solicita uma mudança na abordagem pedagógica, de modo que os docentes estejam preparados para assumir o papel de facilitadores do aprendizado, orientando e apoiando os alunos em sua jornada educacional. Para tanto, é aconselhável a efetivação de um entendimento profundo das potencialidades e limitações das ferramentas tecnológicas disponíveis e uma habilidade para integrá-las de forma significativa nas atividades de aprendizagem.

As metodologias ativas e as tecnologias são componentes essenciais do ensino híbrido, pois são capazes de proporcionar um ambiente educacional satisfatório, interativo e personalizado.

Então, afirma-se que a partir da combinação desses elementos, o ensino híbrido pode oferecer uma experiência de ensino-aprendizagem mais envolvente e eficaz, preparando os alunos para as demandas e desafios existentes na sociedade contemporânea.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou evidenciar de maneira clara e efetiva como o ensino híbrido oferece flexibilidade, personalização e acessibilidade no processo de aprendizagem, permitindo que os educadores atendam às diversas necessidades e estilos de aprendizagem dos alunos.

Para tanto, observou-se que essa metodologia de ensino flexibiliza consideravelmente a implementação de práticas pedagógicas mais adaptativas e centradas no aluno, promovendo um ambiente de aprendizagem mais engajador e interativo.

Assim, a pesquisa desenvolvida aqui para a construção deste estudo também sublinhou os desafios enfrentados na implementação do ensino híbrido, incluindo a necessidade de infraestrutura tecnológica adequada,

a capacitação profissional dos educadores e a criação de estratégias eficazes de avaliação que se alinhem com essa abordagem.

Por outro lado, mostrou-se aqui que os benefícios potenciais, como o aumento do engajamento dos alunos, a maior retenção do conhecimento e a preparação para um mundo cada vez mais digital, justificam a adoção e a adaptação a esse modelo.

Tendo em vista toda essa trajetória de averiguação da temática em questão, chega-se à conclusão de que o ensino híbrido simboliza um avanço significativo no campo educacional, proporcionando um caminho para práticas docentes mais dinâmicas e eficazes.

Nesse sentido, afirma-se que ao colocarem em prática, no ambiente educacional, o ensino híbrido, os docentes podem melhorar tanto a qualidade da educação quanto qualificar os alunos para um mundo onde a flexibilidade, a capacidade de adaptação e a competência digital são essenciais.

Não à toa, este estudo aponta para a importância de continuar investigando e aprimorando o ensino híbrido, garantindo que ele permaneça sendo uma abordagem pedagógica relevante e impactante na educação contemporânea, a qual seja capaz de melhorar ainda mais o processo de ensino-aprendizagem.

Ademais, buscou-se enfatizar aqui a importância de uma abordagem mais universal e reflexiva na implementação do ensino híbrido, contudo, para que o sucesso dessa modalidade se torne uma realidade é fundamental a incorporação de recursos tecnológicos, bem como de uma compreensão profunda das dinâmicas de aprendizagem e do envolvimento ativo dos alunos.

Tendo em vista essa abordagem pedagógica, é necessário que os docentes mantenham a constante revisão e adaptação de suas práticas,

objetivando aperfeiçoar a interação e a comunicação eficaz em ambientes virtuais e presenciais.

Levando em consideração as implicações futuras, revela-se ainda a necessidade de pesquisas contínuas e desenvolvimento de novas estratégias pedagógicas que acompanhem a evolução do ensino híbrido. Dentro dessa realidade, o compromisso com a inovação pedagógica e a adaptação às mudanças tecnológicas e sociais será primordial para que docentes e instituições educacionais maximizem os benefícios e minimizem os desafios do ensino híbrido.

O ensino híbrido, desta forma, configura uma mudança significativa na educação, facultando um caminho promissor para uma aprendizagem mais adaptável, interativa e inclusiva. Desse modo, a capacidade de trilhar com sucesso entre reflexões e saberes na prática docente neste contexto híbrido será imprescindível para a formação de sujeitos capazes de prosperar em um ambiente universal cada vez mais conectado e digitalizado.

REFERÊNCIAS

CAMPENHOUDT, L. V. **Introdução à análise dos fenômenos sociais.**

Lisboa: Gradiva, 2003.

FREIRE, P. (2005). **Pedagogia do oprimido.** Rio de Janeiro: Paz e Terra.

GARDNER, Howard. **Inteligências múltiplas: a teoria na prática.** Porto Alegre: Artmed, 1995.

HARASIM, et al. **Redes de Aprendizagem: Um guia para ensino e aprendizagem online.** São Paulo: Ed SENAC, 2005.

KUHN, Thomas S. **A estrutura das revoluções científicas.** 13. ed. São Paulo: Perspectiva, 2018.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez Editora, 1994.

MORAN, J.M. **Educação Híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje**. In: BACICH, Lilia, et.al. Ensino Híbrido: Personalização e tecnologias na educação. Porto Alegre. Penso, 2015b.

SILVA, M. **Sala de aula interativa**. Rio de Janeiro: Quartet, 2000.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!